

PEDAGOGIKA TA'LIM YO'NALISHLARI VA MUTAXASSISLIKLARINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT- MODUL TIZIMINING AHAMIYATI

Baltamuratova Aksungul Perdebaevna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Boshlang'ich
ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchisi*

Raxmatova Rayhon Dilmurodjon qizi

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limning barcha yo'nalishlarida jumladan pedagogika ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining ta'lim sifatini oshirishda kredit-modul tizimi ahamiyati, mazmuni, tarkibiy qismlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, kredit-modul tizimidan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida foydalanish istiqbollari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul, ta'lim, rivojlantirish, zamonaviy, bilim darajasi, ta'lim sifati, tajriba.

ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация: В статье рассматривается о значении, содержании и компонентах кредитно-модульной системы в повышении качества образования по всем направлениям высшего образования, в том числе направлениям и специальностям педагогического образования. Также показаны перспективы использования кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: кредитный модуль, образование, развитие, современный, уровень знаний, качество образования, опыт.

IMPORTANCE OF THE CREDIT-MODULE SYSTEM IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OF PEDAGOGIC EDUCATIONAL FIELDS AND SPECIALTIES

Annotation: The article discusses the importance, content, and components of credit-module system in improving the quality of education in improving the quality of education in all areas of higher education, including pedagogic education areas and specialties. Also, the prospects of using the credit-module system in higher education institutions of Uzbekistan are shown.

Key words: credit module, education, development, modern, level of knowledge, quality of education, experience.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni 2019-yil 8-oktabrda qabul qilingan edi. Farmonda Respublikamizdagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yhatiga kiritish va oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish belgilab berildi. Shu jumladan, 2030-yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasi (OTM)ning 85 foizi, 2020-2021 o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim muassasasi kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tildi.

Kredit-modul tizimi, ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Shu o'rinda "Modul nima?" yoki "Kredit nima?" degan savollar tug'lishi mumkin.

Modul bu alohida o'quv fani yoki uning qismi bo'lib, o'zida tegishli bilim hamda kasbiy jihatlarga doir ma'lumotlarni qamrab oladi. O'qitishning modul tizimi talabning fan dasturini o'rganishi natijasida shakllanadigan bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilishning tegishli turi bilan yakunlanadi. Talabalarning bilim

saviyasi va o'zlashtirish darajasining davlat ta'lim standartlariga mos ravishda tekshirish uchun joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlari o'tkaziladi.

Kredit tushunchasi esa talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining o'lchov birligidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi.

Ushbu tizimda ikkita asosiy masalaga katta ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Kredit-modul tizimi talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga yo'naltirilgan bo'lib, talabalarning butun hayoti davomida bilim olishini ta'minlashga hamda mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratilganidir.

Modul asosida o'qitish tizimida talabalar bilimi, malakasi hamda ko'nikmasini baholashda reyting baholash tizimidan foydalaniladi. Unda talabaning barcha o'quv faoliyati, ya'ni auditoriya va auditoriyadan tashqarida olgan, o'zlashtirgan bilimlari ball berish orqali baholanadi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lishi uchun kreditlarni yig'ib borishi lozim. Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi.

Ma'lumki, kredit-modul tizimi ilk marotaba XVIII va XIX asrlarda AQSh universitetlarida joriy etilgan bo'lib, o'quv jarayonini liberalizatsiya qilish, talabaning haftalik akademik yuklamasini belgilab berish maqsadida yaratilgan edi. Biroq, 1869-yilda Garvard universiteti Prezidenti, Amerika ta'limining taniqli arbobi Charlz Uilyam Eliot "kredit soati" tushunchasini kiritadi. Shu asosda 1870-1880-yillarda kredit soatlari bilan o'lchanadigan tizim joriy qilinadi.

Bugungi kunda mazkur kredit o'lchovi tizimini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha to'rtta model keng tarqalgan. Bular Amerika qo'shma Shtatlarining kredit

tizimi (USCS); Yevropa mamlakatlarining kredit tizimi (ECTS); Osiyo — Tinch okeani mamlakatlarining kredit tizimi (UCTS); Buyuk Britaniyaning kredit tizimi (CATS). Ushbu modellarning ichida eng ko‘p tarqalgani AqSh va Yevropa modellaridir. Hozirda mamlakatimiz Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi kredit tizimini joriy etishda asosan Yevropaning ECTS tizimidan foydalanilmoqda.

Yevropa (ECTS) kredit-modul tizimining markazi talaba bo‘lib, uning o‘quv yili davomidagi “talaba yuklamasi” o‘quv dasturiga mos ravishda beriladi. ECTS tizimida kreditlarni faqatgina ta’lim jarayonida zaruriy barcha topshiriqlari bajarishi va ularni baholash natijalaridan so‘ng beriladi.

Ushbu tizimida talaba yuklamasini o‘quv muassasalardagi ma’ruza mashg‘ulotlarida ishtirok etish, seminar va laboratoriya mashg‘ulotlari, mustaqil ta’lim topshiriqlari, desertatsiya, yakuniy, oraliq imtihonlar va boshqalar tashkil etadi.

Barchamizga ma’lumki, Yevropaning ECTS tizimida talabalarni “5 baholik” tizimda emas, balki (A, B, C, D, E, Fx, F) kombinatsiyasi asosida baholash qabul qilingan. Jumladan:

A - "A'lodan yuqori". Bu ball kursning nazariy mazmuni to‘liq, kamchiliklarsiz o‘zlashtirgan,, o‘zlashtirilgan material bilan ishlash uchun zarur amaliy ko‘nikmalar shakllantirgan va o‘quv dasturida nazarda tutilgan barcha o‘quv topshiriqlari bajargan sifati yuqori talabalarga beriladi.

B - "A'lo". Bu ball kursning nazariy bilimlarni to‘liq, kamchiliklarsiz o‘zlashtirgan va o‘zlashtirilgan material bilan ishlash uchun zarur amaliy ko‘nikmalar asosan shakllangan, o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan barcha o‘quv topshiriqlari bajarilgan, ularning ko‘pchiligining sifati yuqori talabalarga beriladi.

C - "Yaxshi". Bu ball nazariy bilimlarni to‘liq, kamchiliklarsiz o‘zlashtirilgan, o‘zlashtirilgan material bilan ishlashda ayrim amaliy ko‘nikmalar yetarli darajada shakllanmagan, o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan barcha o‘quv topshiriqlari birortasi ham sifatli bo‘lmagan va minimal ball bilan baholangan, ayrim turdagi topshiriqlar xato bilan bajarilgan talabalarga qo‘yiladi.

D - "qoniqarli". Fanning nazariy mazmuni qisman o'zlashtirilgan, ammo kamchiliklar unchalik katta emas, o'zlashtirilgan material bilan ishlash uchun zarur amaliy ko'nikmalar asosan shakllangan, o'quv dasturida ko'zda tutilgan o'quv topshiriqlarining aksariyati bajarilgan, bajarilgan vazifalar xatolarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan hollarda talaba mazkur ball qo'yiladi.

E - "O'rtacha". Fanning nazariy qismi qisman o'zlashtirilgan, ayrim amaliy ish ko'nikmalari shakllanmagan, o'quv dasturida ko'zda tutilgan ko'plab o'quv topshiriqlari bajarilmagan yoki ularning ba'zilarining sifati bir qator ball bilan yaqin baholangan talabalar baholanadi.

Fx - "Ehtimol qoniqarsiz", qayta olish huquqi bilan. Kursning nazariy mazmuni qisman o'zlashtirilgan, zarur amaliy ish ko'nikmalari shakllanmagan, o'quv dasturida ko'zda tutilgan mashg'ulotlarning aksariyati: o'quv topshiriqlari bajarilmagan yoki ularning bajarilishi sifati bir qator bilan baholangan talabalarni su ball bilan baholanadi.

F - "Albatta qoniqarsiz", qayta qabul qilish huquqisiz. Kursning nazariy mazmuni o'zlashtirilmagan. Kerakli amaliy ish ko'nikmalari shakllanmagan, bajarilgan barcha o'quv topshiriqlarida qo'pol xatolar mavjud bo'lgan talabalarga shunday ball qo'yiladi.

Bundan tashqari, Yevropaning ECTS tizimida, talaba ta'lim olayotgan universitetida egallagan akademik bilimlarini shu tizimga a'zo mamlakatlar oliy ta'lim muassasalarida tan olinishini, ya'ni o'ziga xos "konvertatsiyasi"ni kafolatlaydi. Shu bilan birga, mazkur tizim a'zolariga talabalarni boshqa OTMga o'qishini tiklash, ko'chirish va tugatish imkoniyatini beradi.

ECTS tizimi bo'yicha har bir oliy ta'lim muassasasi kredit tarkibini, har bir modul bo'yicha kreditlar sonini, qolaversa, har bir kurs va umuman, o'qish davrini tamomlash uchun talaba tomonidan to'planishi lozim bo'lgan kreditlarning umumiy miqdorini mustaqil belgilaydi. ECTS tizimi bo'yicha talabalarning bir yilda to'plashi lozim bo'lgan kredit miqdori 60 ni tashkil etadi. Bir o'quv yili ikki semestrda iborat bo'ladi deb olsak, talaba har semestrda 30 kredit to'plab borishi

lozim. Bakalavriat dasturi 3-4 yillik bo‘lsa, talaba bakalavr darajasini qo‘lga kiritishi uchun jami 180-240 kredit, 1-2 yillik magistratura dasturini tugallashi uchun esa, 60-20 kredit to‘plashi majburiyat hisoblanadi.

Mazkur tizimning oliy ta‘limga joriy qilinishi o‘qitish sifatini oshirish, shaffoflikni ta‘minlash, korrupsiyaga barham berish, ta‘lim oluvchining haqiqiy bilimini yuzaga chiqarish hamda talabanning mustaqil o‘qib-o‘rganib, o‘z ustida ishlashiga zamin yaratadi. Kredit-modul tizimining joriy etilishi o‘qituvchi va talabanning hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblanadi. Modulli ta‘limda o‘qituvchi talabanning o‘zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa berilayotgan bilim, ko‘nikmalar ustida mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg‘u ham talabalarning mustaqil ta‘lim olishiga qaratiladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi Yangi tahrirdagi O‘rq-637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5349-son Farmoni.
3. Салаева М.С. Таълим жараёнига лойиҳалаш методини татбиқ этиш муаммолари // Педагогик маҳорат. № 4. 2003. БухДУ. – Б.39-41.
4. Салаева М.С. Таълим мазмунини прогнозлашда амал қиладиган метод ва тамойиллар // Халқ таълими № 5. 2005. –Б.40-43.
5. Салаева М.С. Ўзбекистонда олий таълим мазмунини модернизациялаш стратегияси / «Замонавий олий ўқув юрти модели – муаммо ва вазифалар». Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. ТТЕСИ. 2006. - Б. 37-41.
6. Салаева М.С. Таълимга модулли ёндашув ва унда модулли дастурларни лойиҳалаштириш муаммолари / «Таълим жараёнини сифатли ташкил этишда илғор педагогик технологияларнинг роли» мавзуи-даги

- Республика илмий-амалий конференцияси. Ўрта махсус касб-хунар таълим маркази. 2008. –Б. 162-164.
7. Салаева М.С., Мамирова Н. Модулли ёндашув таълим жараёнини лойиҳалаштириш сифатида / «Чарм буюмлар дизайни ва технологиясини ривожлантириш ва такомиллаштириш» «Пойабзал - 2008» мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси. 25-26-сентябрь 2008. –Б. 290-295.
 8. Салаева М.С. Ўзбекистонда олий таълим мазмунини янгилашнинг ижтимоий-маданий омиллари // Maktab va hayot. № 1. 2011. – Б. 24-26.
 9. Салаева М.С. Касбларни таснифлаш ва тартибга келтиришда модулли ёндашув / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год внимания и заботы о старшем поколении»» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2015 года. Том X. IV часть, 5 секция. –С.118-121.
 10. Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.
 11. Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.
 12. Салаева М.С., Ҳақназарова З.К. Касбий таълим жараёнида муҳандис-педагог тайёргарлигининг сифат назоратининг илғор технологиялари /

- «Педагогик инновациянинг долзарб муаммолари» Республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. - ГулДУ. 2010. Б. 42-43.
13. Салаева М.С., Астанқулова Н.А. Олий таълим муассасаларида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш имкониятлари // *Mahtab va hayot*. № 1. 2010. – Б. 26-27.
14. Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // *UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN (E) – 2181 - 1334 Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz*
15. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575*
16. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf*
17. Салаева М.С., Г'уламова С.Р. Та'лимни ахборотлаштириш шароитида бо'лажак педагоглarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – B. 209-213.
18. Салаева М.С. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.
Elektron to‘plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

- 19.Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.
- 20.Tojiyev M., Mamadaliyev K., Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy ta’lim tizimi rivojlanishida kredit sisitemasining o’rni va ahamiyati. Oliy ta’lim taraqqiyoti istiqbollari: to‘plam №3. Toshkent 2015.
- 21.Xoshimov K. va Ochilov S. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. O‘quv qo‘llanma. -T.: 1997.